

GRIP OP JE DATA

Startgids voor het analyseren
van collectie-informatie

data
werk
plaats

**data
werk
plaats**

samenwerkend in
netwerk digitaal erfgoed

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Datakwaliteit: wat betekent dat eigenlijk?	5
3. Analyse van de datakwaliteit	7
4. Een export maken uit het collectie-informatiesysteem	9
5. De export controleren	10
6. De export gereed maken voor analyse	12
7. De data in de export interpreteren	13
8. Vragen stellen aan je eigen collectie-informatiesysteem	19
9. De analyse is uitgevoerd: hoe verder?	21
10. Referenties en hulpbronnen	22
Colofon	23

1. Inleiding

 Van museumstukken tot archiefmateriaal – steeds meer mensen willen dit digitaal kunnen vinden. Daarom werkt de erfgoedsector er hard aan om informatie over haar collectie te publiceren. Wanneer deze informatie niet meer alleen voor intern gebruik is maar voor iedereen toegankelijk wordt, stelt dit nieuwe eisen aan de kwaliteit ervan. Hoe je hierin concrete stappen zet lees je in deze startgids.

Om te weten welke verbeteringen nodig zijn, laat de startgids *Grip op je data* zien hoe je de kwaliteit van je collectiedata in kaart brengt. Met dit inzicht kun je gericht werken aan een betere datakwaliteit. Deze publicatie gaat dus alleen over de analyse van je data en niet over het opschonen. De startgids is geschreven voor collectieregistratoren en databeheerders van collectiebeherende erfgoedorganisaties.

De voorbeelden komen vooral uit de museale context, maar de aanpak kan ook nuttig zijn voor beheerders van andere soorten collecties. Omdat elk collectie-informatiesysteem zijn eigen kenmerken heeft, zijn de voorbeelden algemeen gehouden. De specifieke stappen en voorbeelden kunnen in jouw systeem licht afwijken.

Heb je na het lezen van deze startgids nog vragen? Of wil je direct aan de slag met het opschonen van collectiedata? Neem contact op met de [datawerkplaats](#) in jouw provincie. De datawerkplaatsen maken deel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit netwerk van organisaties in het erfgoedveld voert de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit. Het doel: het verspreide erfgoed en de kennis daarover online verbinden via gezamenlijke afspraken, standaarden en voorzieningen. Zo kunnen gebruikers makkelijker vinden wat ze zoeken.

Deze startgids kwam tot stand binnen het Programma *Verbetering kwaliteit erfgoedinformatie 2024-2027* van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

2. Datakwaliteit: wat betekent dat eigenlijk?

Als je collectie-informatie online beschikbaar maakt voor het publiek, is het belangrijk opnieuw naar je data te kijken. Hoe beter de kwaliteit, hoe beter vindbaar de data is en hoe meer gebruikers ermee aan de slag kunnen. Maar wat is nu precies kwalitatief goede data?

Kwalitatief goede data heeft de volgende kenmerken:

- Correcte toepassing van de velden in de collectie-informatiesystemen
- Aanwezigheid van contextuele informatie bij erfgoedobjecten
- Toepassing van gestandaardiseerde termen uit het Termennetwerk, een zoekmachine voor terminologiebronnen
- Gebruik van gestandaardiseerde termen voor ten minste: wie, wat, waar en wanneer
- Inclusief en divers taalgebruik in de beschrijvingen
- Vermelding van gebruiksrechten voor digitale erfgoedobjecten en bijbehorende beschrijvingen

Daarnaast zijn er kenmerken die betrekking hebben op de wijze waarop de data beschikbaar wordt gesteld, zoals linked open data. Deze vallen echter buiten het bereik van deze startgids.

De bovenstaande kwaliteitskenmerken zijn verbeterpunten waar collectieregistratoren en databeheerders op kunnen sturen. Hieronder volgen een paar concrete voorbeelden:

- Herken je dit: namen die op verschillende manieren zijn vastgelegd in je collectie-informatiesysteem, zoals een wisselende volgorde, verschillend hoofdlettergebruik en toegevoegde informatie zoals jaartallen?

rembrandt
Rembrandt van Rhijn
Rembrant
Rhijn, Rembrandt Harmensz. van
Rijn, Rembrandt van
Rijn, Rembrant van (1606-1669)

- Als je gegevens met het publiek deelt, moet je dat eenduidig doen, want een computer kijkt anders naar data dan mensen. Mensen zien de letters 'REMBRANDT' en denken meteen aan de schilder. De computer ziet alleen exact wat er staat: de letters zoals ze ingevoerd zijn. Hij zal nooit uit zichzelf

denken dat dit om Rembrandt van Rijn gaat. Als elders 'Rembrant van Rhijn' is ingevoerd, legt de computer geen verband met 'Rembrandt van Rijn' – voor een computer zijn dit simpelweg twee verschillende tekstreeksen zonder onderlinge relatie.

Voor de bruikbaarheid van de data in je collectie-informatiesysteem als data voor het publiek is een eenduidige manier van invoeren dus noodzakelijk. En hoe fijn is het dan dat de tijd en moeite die je hebt gestoken in collectieregistratie als resultaat heeft dat een groot publiek jouw data vindt?

- Zet jij weleens een vraagteken in een veld als je bijvoorbeeld de exacte datum niet weet? Voor eigen gebruik lijkt dat reuze handig, want je kunt zoeken op een vraagteken en dan weet jij dat je nog iets moet uitzoeken. Bij publicatie van de data voor het publiek is het vraagteken echter ook te zien, wat natuurlijk niet de bedoeling is. En ook intern is het misschien niet zo verstandig: weet een collega ook wat je met dat vraagteken bedoelt? Heb je al onderzoek gedaan, of moet dat juist nog gebeuren? Je kunt dus beter een opmerking in het opmerkingenveld plaatsen: dan kunnen ook je (toekomstige) collega's de status van onderzoek en registratie begrijpen, en je publiek ziet dit veld niet.

Als collectieregistrator of databeheerder wil je dit soort verbeterpunten natuurlijk graag aanpakken. Om dit systematisch te kunnen doen, heb je eerst inzicht in je data nodig: hoe is het op dit moment gesteld met de datakwaliteit? Bij het analyseren van je data voer je nog niet direct verbeteringen door. Aan de hand van de bevindingen stel je vervolgens prioriteiten en maak je een planning.

3. Analyse van de datakwaliteit

Met de juiste vragen krijg je snel inzicht in de kwaliteit en bruikbaarheid van je data. Deze vragen helpen je om systematisch je data in je collectie-informatiesysteem te beoordelen en laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Vaak is het handig om een kopie te maken van je data om de analyse uit te voeren.

Het online delen van je data met je publiek vraagt om meer inzicht in je data. Dat is dus een uitgelezen moment voor een analyse. Maar organisaties kunnen natuurlijk ook andere redenen hebben voor een data-analyse, zoals een geplande migratie naar een ander collectie-informatiesysteem, het zelf niet goed kunnen vinden van objecten in het systeem, een periodieke controle in het kader van collectiebeleid, enzovoort.

Als collectieregistrator of databeheerder heb je vaak al wel een globaal idee hoe het gesteld is met je data. Om echt inzicht te krijgen in wat je allemaal hebt vastgelegd en hoe je dat hebt gedaan, kijk je naar deze aandachtspunten:

1. Welke velden zijn in gebruik?

- Welke velden gebruik je? Zijn ze allemaal nodig, of kunnen sommige velden worden weggelaten om het overzichtelijker te maken?
- Welke velden wil je delen met het publiek? Kijk met welke velden je voldoende informatie over het object deelt zodat het publiek begrijpt wat het object is.
- Zijn de velden volgens de invoerinstructie ingevuld? Zie bijvoorbeeld voor musea het [Dataprofiel collectieregistratie voor het publiek](#).

2. Past de inhoud bij het doel van het veld?

- Staan de gegevens op de juiste plek? Bijvoorbeeld: een materiaalsoort in het veld 'materiaal', en niet een techniek of een objectnaam.

3. Zijn de velden consequent ingevuld?

- Hoe is het hoofdlettergebruik? Wordt dit consistent gebruikt?
- Zijn de meeteenheden en datumnotaties correct?
- Is het gebruik van eigennamen eenduidig?
- Hoe wordt omgegaan met afkortingen?
- Wordt enkelvoud of meervoud consistent gebruikt?

4. Zijn termen gekoppeld via het [Termennetwerk](#) of een andere open data thesaurusbron?

5. Komt kwetsend, achterhaald of discriminerend taalgebruik in de collectiedata voor? Zie bijvoorbeeld [WordsMatter](#).

Om goed overzicht te krijgen van wat in welk veld is beschreven, is het vaak handig om te werken met een kopie van de data uit je collectie-informatiesysteem in Excel of OpenRefine (open source software die je kunt inzetten om data op te schonen of te standaardiseren). Deze programma's bieden niet alleen veel mogelijkheden om data in kolommen te groeperen, maar hebben ook nog een tweede voordeel: omdat je niet in je collectie-informatiesysteem werkt maar met een kopie van de data in een ander systeem, is het niet erg als bij het filteren of sorteren per ongeluk data verloren gaat. Je maakt dan simpelweg een nieuwe kopie.

In de volgende hoofdstukken wordt toegelicht hoe je een export uit je collectie-informatiesysteem maakt en hoe je de (gekopieerde) data in OpenRefine of Excel analyseert. Ten slotte komt ook het uitvoeren van een analyse binnen je eigen collectie-informatiesysteem aan de orde.

4. Een export maken uit het collectie-informatiesysteem

Voor een goede analyse heb je een export, oftewel een kopie van je collectiedata, nodig. Vrijwel alle collectie-informatiesystemen bieden die mogelijkheid. De functie kan verschillende namen hebben, bijvoorbeeld 'export' of 'rapport'. Kijk in de handleiding van je collectie-informatiesysteem hoe dit precies werkt.

Je wilt graag een zo uitgebreid mogelijk overzicht van je data. Je weet vaak wel welke velden je zelf gebruikt, maar weet je ook welke velden in het verleden zijn gebruikt? Daar staat misschien ook relevante informatie in. Daarom wil je voor de analyse alle velden van de objecten in een export meenemen. Dit zijn de te nemen stappen:

1. Zoek op alle objecten in je collectie-informatiesysteem
2. Je ziet nu een overzicht van alle objecten
3. Selecteer alle objecten
4. Voer de export of rapportage uit
5. Sla het bestand op

Heb je een aparte dataset voor bibliotheek of archief? Maak hiervan een afzonderlijke export als je deze informatie wilt analyseren. Bibliotheek- en archiefdatasets gebruiken namelijk andere velden.

Als resultaat krijg je een bestand met al je collectiedata, meestal in bestandsformaten zoals CSV, XML, XLSX en TSV. Welke export je het beste kunt maken, hangt af van de tool die je wilt gebruiken voor je analyse. Met Excel werk je vooral goed met CSV, TSV en XLSX. OpenRefine kan naast deze formaten ook prima overweg met XML.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Vraag dan hulp aan je leverancier of aan een collega-organisatie met hetzelfde collectie-informatiesysteem. Met deze toelichting maak je duidelijk aan je leverancier wat je hulpvraag is:

- Hoe maak je een export van alle velden van een specifieke dataset (objecten, personen, enzovoort)
- Hoe krijg je ook alle herhaalbare velden mee, niet alleen de eerste regel
- Deze export is alleen bedoeld voor analyse, niet voor het opschonen van data om deze later te importeren

5. De export controleren

Je hebt een exportbestand van de data uit je systeem. Maar hoe weet je of de export correct is verlopen? Bekijk deze voorbeelden van hoe verschillende exportformaten eruit horen te zien.

CSV – comma separated values

- In de eerste regel worden de (technische) veldnamen getoond
- Elke regel is een record
- De velden worden gescheiden door een komma of een puntkomma
- De veldinhoud kan tussen dubbele aanhalingstekens staan

Hieronder zie je een voorbeeld van een CSV-bestand, geopend in Excel.

1	objectnummer,recordnummer,objectnaam,object_categorie,collectie.naam,titel,beschrijving
2	1,1,"", "", "", "Throwing Stick (Jandamarra's Boomerang)", "Boomerang. Wood, monochrome, fluted
3	2,2,Work Of Art,"", "", "Zelt, Opus XIV (Tent)", ""
4	3,3,Costume,"", "", "Barry Humphries Collection,""Jag"" Outfit",Foto Costume A
5	4,4,Puppet,"", "", "Mechanical horse for the production of ""Camelot""", ""
6	5,5,Sculpture,"", "", "A grotesque,""
7	6,6,Work Of Art,"", "", "Poster for 'A Package Deal - Assembly Book', ""
8	7,7,Work Of Art,"", "", "The Soup Kitchen, Quay, Paris", ""
9	8,8,Costume,Performance designs,Scheherazade,Costume for the Chief Eunuch,"Based on the p
10	9,9,Work Of Art,"", "", "Mitchell", ""

TSV – tab separated values

- In de eerste regel worden de veldnamen getoond
- Elke regel is een record
- De velden worden gescheiden door een TAB

Hieronder zie je een voorbeeld van een TSV-bestand, geopend in Notepad++.

1	id1	id2	Recordnummer	3:Algemeen trefwoord	4:Subtrefwoord	5:Titel	6:Samenvatting	7:Auteur(s)
2	MHW	1062	00001	Es van der Have, C.L. van		Inventaris van het archief en van de verzameling		
3	MHW	1062	00002	RTM	Rapport over Verslag 'Commissie Verzorging Streekvervoer Zuid-Hollandse			
4	MHW	1062	00003	RTM	Streekvervoer en haar verzorgende functie	De geografische grondslagen		
5	MHW	1062	00004	Personenvervoer	Coördinatie van het personenvervoer, preadviezen ten behoeve			
6	MHW	1062	00005	Vervoer	Verslag van de Commissie Verzorging Streekvervoer Zuid-Hollandse			
7	MHW	1062	00006	Vervoer	De Functie van de streekvervoerbedrijven in het Nederlandse vervoer			
8	MHW	1062	00007	RTM	De R.T.M. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden	Geschiedenis van de		
9	MHW	1062	00008	Ruimtelijke structuren	Ruimtelijke structuren voor Zuid-Holland	Studie		
10	MHW	1062	00009	Ruimtelijke structuren; Structuurplan		Uitgangspunten en doeleinden voor h		

XML

- De eerste regels bevatten algemene informatie over het XML-bestand
- In tegenstelling tot een CSV- of TSV-bestand staat in een XML-bestand de data van een object verspreid over meerdere regels. Zo vind je in een Adlib-XML een object tussen <record> en </record>
- Veldnamen staan tussen haakjes (< >)
- De veldinhoud staat tussen <veldx> en </veldx>

Hieronder zie je een voorbeeld van een Adlib-XML-bestand, geopend in Notepad++.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <adlibXML>
3 <recordList>
4 <record>
5 <priref>1</priref><current_location linkref="23544" linkfield="location" lin
6 <location>3.03-stel04-pl5-dG01</location><location.type/></current_location>
7 <description.name/><description.date>1996-09-19</description.date><descripti
8 <name>Museum Vlaardingen</name><address.place>Vlaardingen</address.place><in:
9 <term>drukwerk (modern)</term></collection><Production_date>
10 <production.date.end>1983</production.date.end><production.date.start.prec/>
```

Hieronder zie je hetzelfde voorbeeld, maar dan geopend in OpenRefine. Het geeft een beter beeld van de hiërarchie van de data.

```
<adlibXML>
  <recordList>
    <record>
      <priref>1</priref>
      <current_location linkref="23544" linkfield="location" linkreffield="current_locat:
        <location>3.03-stel04-pl5-dG01</location>
        <location.type />
      </current_location>
      <current_location.type />
      <current_location.date>2021-11-23</current_location.date>
      <current_location.lref>23544</current_location.lref>
```

6. De export gereed maken voor analyse

Nu je een exportbestand hebt, wil je dit omzetten naar een overzichtelijke tabel met kolommen en rijen. Zo kun je je data op een logische manier analyseren. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar.

OpenRefine

Een veelgebruikte tool voor het omzetten en structureren van je exportdata is [OpenRefine](#). Deze tool kan overweg met veel verschillende bestandsformaten, zoals XML, CSV, TSV en XLSX. Daarnaast biedt OpenRefine handige functies om je data te bekijken en op te schonen. Heb je hulp nodig bij het installeren van deze tool, neem dan contact op met de datawerkplaats in je provincie.

Excel (of vergelijkbaar spreadsheetprogramma)

Voor CSV en TSV kun je ook Excel gebruiken. Zoals je in het vorige hoofdstuk zag, opent een CSV-bestand in Excel met alle velden achter elkaar in één kolom. Met Excel kun je deze tekst eenvoudig verdelen over verschillende kolommen:

1. Selecteer de eerste kolom
2. Ga naar Gegevens > Tekst naar kolommen
3. Doorloop de 'Wizard Tekst naar kolommen'
4. Sla je document op in de nieuwe indeling als Excel-bestand (en niet als CSV-bestand, want anders worden de wijzigingen niet opgeslagen)

Je hebt nu een Excel-bestand en kunt aan de slag met het bekijken van de data. Een handige functie in Excel is het toepassen van filters op de diverse kolommen (de velden). Klik hiervoor op 'Sorteren en filteren'. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar velden met een vraagteken? Dan kun je deze rijen oproepen met behulp van een filter.

7. De data in de export interpreteren

Je export is omgezet in een overzichtelijke tabelvorm. Tijd om de inhoud te interpreteren: wat voor data zit er precies in de verschillende velden?

Bij deze analyse gaat het om de juiste denkwijze en systematische aanpak, niet om de specifieke tool die je gebruikt. Maak je geen zorgen over eventuele fouten: je werkt in een kopie van je data, dus je verandert niets aan de data in je collectie-informatiesysteem. Je kunt altijd een stap terug als je tussenversies opslaat (wat soms automatisch gebeurt). In het uiterste geval begin je gewoon weer opnieuw met een verse export.

Start met de grote vragen en zoom steeds verder in – zo giet je als het ware je data door een trechter.

Waar kijk je naar: hoe lees je de tabel, kolommen en rijen?

- De velden zijn te vinden in de kolommen
- Eén rij staat gelijk aan één objectrecord

Een voorbeeld van kolommen en rijen in OpenRefine.

Kolom

	Vervvaardiger	Objectnummer	Soort object	Materiaal	Datering	Afmeting type
1.	Rembrandt	ON0003.50001	schilderij	doek(olieverf)	19-jun-04	hoogte breedte diepte
2.	Rembrandt	ON0003.50002	ets		1632	breedte
3.	Rembrandt	ON0003.50003	ets		1831	hoogte breedte
4.	Rembrandt	ON0003.50004	ets		1767	hoogte breedte diepte
5.	Rembrandt	ON0003.50005	schilderij	olieverf paneel	11/8/1870	hoogte breedte diepte
6.	Rembrandt	ON0003.50006	prent			

Rij

Een voorbeeld van kolommen en rijen in Excel.

Kolom

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vervvaardiger	Objectnr	Soort obje	Materiaal	Datering	Afmeting t	Afmeting v	Afmeting e	Titel
2	Rembrandt	ON0003.5	schilderij	doek olie	19-jun-04	hoogte	10.00	mm	
3	Rembrandt	ON0003.5	ets			1632			
4	Rembrandt	ON0003.5	ets			1831	breedte	380.00	mm
5	Rembrandt	ON0003.5	ets			1767	hoogte	1,540.00	mm
6	Rembrandt	ON0003.5	schilderij	olieverf p	11/8/1870	hoogte	15.40	cm	Rembrandt

Rij

Hoeveel velden zijn te vinden in de tabel?

Wil je in OpenRefine het aantal velden bekijken, klik dan op All > Facet > Non-blank records per column. Het resultaat is een overzicht van alle veldnamen, waarbij voor elk veld het aantal ingevulde objecten wordt weergegeven. Zie onderstaand voorbeeld.

Non-blank records per column change

11 choices Sort by: name count

Afmeting eenheid	38	include
Afmeting type	38	
Afmeting waarde	38	
Auteursrechten	98	
Beschrijving	7	
Datering	43	
Materiaal	17	
Objectnummer	98	
Soort object	46	
Titel	7	
Vervaardiger	89	

Facet by choice counts

Wil je in Excel het aantal velden bekijken, dan moet je ze tellen. De bovenste rij bevat de namen van de velden. Tel het aantal kolommen bij elkaar op om te zien hoeveel velden je gebruikt. In onderstaand voorbeeld betreft het de kolommen A tot en met K, oftewel elf velden.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Vervaardiger	Objectnummer	Soort object	Materiaal	Datering	Afmeting t	Afmeting v	Afmeting e	Titel	Beschrijving	Auteursrecht
2	Rembranc	ON0003.5	(schilderij	doek olie	19-jun-04	hoogte	10.00	mm			CC0
3	Rembranc	ON0003.5	(ets		1632						CC0
4	Rembranc	ON0003.5	(ets		1831	breedte	380.00	mm			CC0
5	Rembranc	ON0003.5	(ets		1767	hoogte	1,540.00	mm			CC0
6	Rembranc	ON0003.5	(schilderij	olieverf p	11/8/1870	hoogte	15.40	cm	Rembranc	Portret van	CC0
7	Rembranc	ON0003.5	(prent								CC0
8	Rembranc	ON0003.5	(prent		1620-1669	hoogte	17.90		La fiancée	Reproductie	CC0
9	Rembranc	ON0003.5	(prent			hoogte	130.00	cm			CC0
10	Rembranc	ON0003.5	(prent		14-3-1878	hoogte	15.60				CC0

Hoeveel objecten zijn te vinden in de tabel?

Wil je in OpenRefine het aantal objecten vinden, dan zie je dit aantal bovenaan de pagina. In onderstaand voorbeeld zijn er 98 records oftewel objecten.

98 records

Show as: rows records Show: 5

Wil je in Excel het aantal objecten vinden, scroll dan naar de laatste rij die gevuld is. Het hoogste rijnummer is je aantal objecten minus één (want de eerste rij bevat de veldnamen). In onderstaand voorbeeld heb je dus 98 objecten.

	A	B	C	D	E	F	G	H
88	Appel, Kar	ON0003.50087						
89	Appel, Kar	ON0003.50088						
90	Appel, Kar	ON0003.50089						
91		ON0003.50090						
92		ON0003.50091						
93		ON0003.50092						
94		ON0003.50093						
95		ON0003.50094						
96		ON0003.50095						
97		ON0003.50096						
98		ON0003.50097						
99		ON0003.50098						
100								
101								
102								
103								

Komt dit aantal objecten overeen met het aantal objecten dat je uit je collectie-informatiesysteem hebt geëxporteerd? Zijn het minder objecten dan je had verwacht? Dan is je export misschien niet helemaal goed gegaan. Zijn het er meer, dan zit er verborgen data in je systeem die je nu boven water hebt gekregen. Dat kan betekenen dat er objecten tevoorschijn komen waarvan je het bestaan niet wist.

Welke velden zijn in gebruik?

- Welke van deze velden komen overeen met de invoerinstrucatie? Zie bijvoorbeeld voor musea het [Dataprofiel collectieregistratie voor het publiek](#).
- Zitten er velden tussen waarvan je niet wist dat ze gebruikt werden?
- Welke velden zou jij zelf bestempelen als basis voor je registratie, zowel voor je beheer (bijvoorbeeld standplaats) als voor je publiek (bijvoorbeeld vervaardiger of rechtenstatus)? Bedenk: meer is niet altijd beter.
- Bij hoeveel objectrecords is een specifiek veld ingevuld?

Aan de hand van deze vragen krijg je inzicht in waar winst te behalen is om je registratie te verbeteren.

Tip: zet de velden onder elkaar in Excel om een overzicht te genereren. Voeg naar wens meerdere kolommen toe voor aanvullende informatie zoals opmerkingen.

Tip: De veldnamen in je export zijn vaak anders dan de veldnamen die je gewend bent bij het gebruik van je collectie-informatiesysteem. Kijk in de handleiding van je systeem hoe je kunt zien welke technische veldnaam bij je invoerveld hoort.

In onderstaand voorbeeld zie je de veldnamen en aantallen staan, maar ook een kolom 'publiek' (dus of de velden publiek toegankelijk worden) en een kolom 'opmerkingen'.

Veldnaam	Aantal (van 150)	Publiek	Opmerkingen
completeness	45	nee	
content.subject	30	ja	
creator	75	ja	
field_coll.place	5	nee	Wat is dit voor veld?
institution.name	150	ja	
material	135	ja	
title	90	ja	

Zijn de velden semantisch correct?

- Komt de inhoud van het veld overeen met wat je verwacht? Bijvoorbeeld: staan er alleen objectnamen in het veld 'objectnaam', of ook andere informatie zoals jaartallen?
- Staat er tekst in velden waar alleen een getal of datum hoort te staan?
- Staan er leestekens (bijvoorbeeld een vraagteken) waar je ze niet verwacht?
- Staan er meerdere termen in een veld, terwijl er één term hoort te staan?

In onderstaand voorbeeld bevat de kolom 'objectnaam' onder andere objectnamen ('schooltas'), materialen ('hout') en een vraagteken.

<input checked="" type="checkbox"/> objectnaam
divers ceremonieel herdenking Lood? medaille
onderwijs tas hout schooltas
tegel aardewerk tegels
aardewerk tegel tegels
textiel hemd kleding hemdje
wapenaccessoire hulsje kogel kogeltjes hout?

In onderstaand voorbeeld bevat de kolom 'objectnaam' onder andere objectnamen ('brief'), jaartallen ('1598') en een vraagteken.

objectnaam
brief
kopie
1598
gipsen beeld
afgietsel
jaartal 1581
religieus?
wapenschild uit 1698

Zijn de velden consequent ingevuld?

- Is er een verschil in hoofdlettergebruik binnen een veld?
- Is er consistent gebruik van enkelvoud of meervoud?
- Staan er schrijffouten in velden? Of rare tekens waar diakritische tekens (â, ö, é, enzovoort) verwacht worden?
- Worden bij termen meerdere schrijfwijzen gebruikt?
- Is de datumnotatie correct? (Tip: kijk in de handleiding van je collectie-informatiesysteem hoe de schrijfwijze hoort te zijn)
- Worden kwetsende, achterhaalde of discriminerende termen gebruikt?

Onderstaand voorbeeld, afkomstig van collectienederland.nl, laat zien wat de gevolgen zijn als gebruikers verschillende keuzes maken in bijvoorbeeld hoofdlettergebruik.

<input checked="" type="checkbox"/> Foto (450137)
<input checked="" type="checkbox"/> foto (246745)
<input type="checkbox"/> Foto (kleur) (909)
<input type="checkbox"/> Foto (zwart/wit) (35381)
<input type="checkbox"/> foto kleur (1092)
<input type="checkbox"/> foto zw (6140)
<input type="checkbox"/> foto's (19706)

Zijn de termen gelinkt aan het Termennetwerk?

- Is bij een term een URI (link naar de gekoppelde bron) te vinden?
- Is bij een term een label (de leesbare term in tekstformaat) te vinden?

Onderstaand voorbeeld, afkomstig uit het open source collectie-informatiesysteem Omeka S, laat zien dat je een naam als tekst invult (label), maar ook links (URI's) naar bronnen over dezelfde persoon kunt toevoegen.

8. Vragen stellen aan je eigen collectie-informatiesysteem

 Liever aan de slag zonder een export te maken? Door de juiste vragen te stellen aan je eigen collectie-informatiesysteem krijg je ook waardevolle inzichten voor het verbeteren van de datakwaliteit.

Stap I. Wat is er over de objecten beschreven?

Bij deze stap kijk je alleen óf velden zijn ingevoerd, nog niet wát er precies staat. Begin met het totale aantal objecten in kaart te brengen. Dit aantal vormt je uitgangspunt voor een vergelijking met het aantal objecten dat in een bepaald veld is ingevuld. Zijn er bijvoorbeeld velden bij objecten niet ingevuld? Zo zie je waar winst te behalen is om je registratie te verbeteren. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

- Hoeveel objecten hebben een afbeelding (of juist niet)?
- Hoeveel objecten hebben een objectnaam (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een titel (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een beschrijving (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een vervaardiger (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een datering (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een geografische locatie (of niet)?
- Hoeveel objecten hebben een rechtenstatus (of niet)?
- Enzovoort.

Stap II. Klopt de informatie die in de velden staat?

Onderzoek nu de kwaliteit en correctheid van de inhoud in elk veld. Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

Zijn de velden semantisch correct?

- Komt de inhoud van het veld overeen met wat je verwacht? Bijvoorbeeld: staan er alleen objectnamen in het veld 'objectnaam', of ook andere informatie zoals jaartallen?
- Staat er tekst in velden waar alleen een getal of datum hoort te staan?
- Staan er leestekens (bijvoorbeeld een vraagteken) waar je ze niet verwacht?
- Staan er meerdere termen in een veld, terwijl er één term hoort te staan?

Zijn de velden consequent ingevuld?

- Is er een verschil in hoofdlettergebruik binnen een veld?
- Is er consistent gebruik van enkelvoud of meervoud?
- Staan er schrijffouten in velden? Of rare tekens waar diakritische tekens (â, ö, é, enzovoort) verwacht worden?
- Worden bij termen meerdere schrijfwijzen gebruikt?
- Zijn de meeteenheden en datumnotaties correct? (Tip: kijk in de handleiding van je collectie-informatiesysteem hoe de schrijfwijze hoort te zijn)
- Worden kwetsende, achterhaalde of discriminerende termen gebruikt?

Stap III. Zijn de juiste termen gebruikt?

Bekijk de velden waar je termen invoert, bijvoorbeeld personen (zoals vervaardiger), trefwoorden (zoals objectnaam) en plaatsnamen (zoals vervaardigingsplaats):

- Komen dezelfde termen vaker voor met net een andere schrijfwijze?
- Welke termen hebben een link (URI) naar een externe thesaurus, bijvoorbeeld via het Termennetwerk?

Aan de hand van deze vragen kun je een globale inschatting maken van hoe vervuild een bepaald veld is. Dit kan je per veld vastleggen in bijvoorbeeld 'zwaar vervuild', 'matig vervuild' en schoon.

9. De analyse is uitgevoerd: hoe verder?

Je hebt de data bekeken, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Nu volgt de belangrijkste stap: bepalen waar je verbeteringen in je collectieregistratie kunt doorvoeren én deze duurzaam inbedden in je organisatie.

Denk aan de volgende acties:

- Maak een actieplan met duidelijke prioriteiten en planning voor alle verbeterpunten. Je kunt klein beginnen door eerst met een deelcollectie of objecten in de vaste opstelling aan de slag te gaan.
- Stel een registratie-instructie op of pas de huidige aan: welke stappen moet iemand doorlopen, welke velden worden ingevuld en op welke manier?
- Maak een lijst van objectnamen, onderwerpen, materialen enzovoort en laat collectieregistratoren hieruit kiezen tijdens het invoeren. Zo'n lijst voorkomt vervuiling en het gebruik van synoniemen. Bespreek regelmatig of deze lijst aangevuld of aangepast moet worden.
- Organiseer periodieke bijeenkomsten met alle medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de collectieregistratie om knelpunten en verbetermogelijkheden te bespreken.
- Wijs een coördinator aan die toeziet op het naleven van gemaakte afspraken en regelmatig een data-analyse uitvoert om de kwaliteit te bewaken.

Tip: Wil je advies over je collectieregistratie, neem dan contact op met de [digitaal-erfgoed-coach](#) of de datacleaner van de [datawerkplaats](#) in jouw provincie.

Tip: Kom je dingen tegen in je collectie-informatiesysteem waar je vragen over hebt of verbeteringen voor wilt voorstellen, neem dan contact op met je leverancier.

10. Referenties en hulpbronnen

[Termennetwerk](#) - Netwerk Digitaal Erfgoed

[Invulboek Objecten](#) - Kennisbank meemoo

[Dataprofiel collectieregistratie voor het publiek](#) - NDE en Kennisbank meemoo

[OpenRefine](#) - OpenRefine informatie en download

[Datawerkplaats](#) - Netwerk Digitaal Erfgoed

[Words Matter](#) - Wereldmuseum

[Factsheet Je collectieregistratie verrijken met termen](#) - Erfgoedhuis Zuid-Holland

[Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties](#) - Netwerk Digitaal Erfgoed

[Notepad++](#) - gratis uitgebreide versie van kladblok voor openen van allerlei bestandsformaten

Colofon

Tekst

Nynke Kuipers, datacleaner Landschap Erfgoed Utrecht

Iris Dracht, datacleaner Erfgoed Brabant

Nine Claassen, datacleaner Erfgoedhuis Zuid-Holland

Vivian van Slooten, datacleaner & metadataspecialist

Jessica Brul, specialist digitaal collectiebeheer Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

Shannon van Muijden, informatiespecialist Rijksmuseum

Manon Pasmans, content manager & data manager, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Monica van Uffelen, datamanager CollectieNederland.nl, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eindredactie

Ronald de Nijs

Vormgeving

Willem Driebergen

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, mei 2025.

Reacties zijn welkom via info@netwerkdigitaal erfgoed.nl.

samenwerkend in
netwerk digitaal erfgoed